

УДК 338–48

R12

DOI: 10.5281/zenodo.17978159

ЖУРАВЛЕВА Ольга Викторовна,

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации (Москва, РФ);

Кандидат технических наук, доцент; email: OLVZhuravleva@fa.ru

РЫЛОВА Богдана Юрьевна,

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации (Москва, РФ);

Студент; email: 250231@edu.fa.ru

САМОЙЛОВА Анна Сергеевна

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации (Москва, РФ);

Студент; email: 250232@edu.fa.ru

РАЗВИТИЕ СФЕРЫ ТУРИЗМА В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН И КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Аннотация. Статья посвящена исследованию современного состояния и развития туристическо-рекреационной сферы туризма Республики Дагестан и Карачаево-Черкесской Республики, которая обладает значительным потенциалом благодаря уникальным природным, историческим и культурным ресурсам. В работе проведен комплексный анализ сложившейся ситуации, оценка достигнутых успехов, авторами выявлены потенциальные риски, способные повлиять на дальнейшее развитие сферы туризма в республиках. Особое внимание уделяется уникальному природному и историко-культурному наследию, которыми обладают обе республики. В статье проводится подробный анализ туристско-рекреационной составляющей, позволяющий выявить сильные и слабые стороны, возможности и угрозы, характерные для каждой из республик. Авторами проведен анализ факторов, влияющих на развитие внутреннего туристического потока с помощью множественной регрессии, построен прогноз роста внутреннего туристического потока в республике до 2030 года. Кроме того, статья дополняется выводами о необходимости формирования эффективной законодательной базы, финансирования инфраструктурных проектов и разработки долгосрочных стратегий развития туризма, соответствующих требованиям времени и ожиданиям потребителей. Предложенная концепция предполагает интеграцию усилий федеральных и региональных властей, бизнеса и гражданского общества, что обеспечивает оптимальное распределение ответственности и максимальную отдачу от вложений в развитие туристической отрасли. Таким образом, данная статья служит ценным источником информации и руководством к действию для специалистов, занятых вопросами развития туризма в России, позволяя лучше понять, какими средствами и методами можно добиться максимального эффекта в сфере народного хозяйства.

Ключевые слова: природно-рекреационный потенциал, туристско-рекреационная сфера, инфраструктура, прогнозирование развития, множественная регрессия

Для цитирования: Журавлева, О.В., Рылова, Б.Ю., Самойлова, А. С. Развитие сферы туризма в Республике Дагестан и Карачаево-Черкесской Республике // Сервис в России и за рубежом. 2025. Т. 19 № 5. С. 115–128. DOI: 10.5281/zenodo.17978159.

Статья поступила в редакцию: 29.10.2025.

Статья принята к публикации: 29.11.2025.

UDC 338–48

R12

DOI: 10.5281/zenodo.17978159

Olga V. ZHURAVLEVA,

*Financial University under the Government of the Russian Federation (Moscow Russia);
PhD (Cand. Sc.) in Engineering, Associate Professor; email: OLVZhuravleva@fa.ru*

Bogdana Yu. RYLOVA,

*Financial University under the Government of the Russian Federation (Moscow Russia);
email: 250231@edu.fa.ru*

Anna S. SAMOYLOVA,

*Financial University under the Government of the Russian Federation (Moscow Russia);
email: 250232@edu.fa.ru*

DEVELOPMENT OF THE TOURISM SECTOR IN THE REPUBLIC OF DAGESTAN AND THE KARACHAY-CHERKESS REPUBLIC

Abstract. *The article is devoted to the study of the current state and development of the tourist and recreational tourism sector of the Republic of Dagestan and the Karachay-Cherkess Republic, which has significant potential due to its unique natural, historical and cultural resources. The paper provides a comprehensive analysis of the current situation, an assessment of the successes achieved, and the authors identify potential risks that could affect the further development of the tourism sector in the republics. Special attention is paid to the unique natural, historical and cultural heritage of both republics. The article provides a detailed analysis of the tourist and recreational component, which makes it possible to identify strengths and weaknesses, opportunities and threats specific to each of the republics. The authors analyzed the factors influencing the development of domestic tourist flow using multiple regression, and made a forecast for the growth of domestic tourist flow in the republic until 2030. In addition, the article is supplemented with conclusions on the need to form an effective legislative framework, finance infrastructure projects and develop long-term tourism development strategies that meet the requirements of the time and consumer expectations. The proposed concept involves the integration of efforts of federal and regional authorities, business and civil society, which ensures optimal allocation of responsibility and maximum return on investment in the development of the tourism industry. Thus, this article serves as a valuable source of information and a guide to action for specialists involved in the development of tourism in Russia, allowing them to better understand what means and methods can achieve maximum effect in the field of national economy.*

Keywords: *natural and recreational potential, tourism and recreational sphere, infrastructure, development forecasting, multiple regression.*

For citation: Zhuravleva, O.V., Rylova, B.Yu., & Samoylova, A.S. (2025). Development of the tourism sector in the Republic of Dagestan and the Karachay-Cherkess Republic. *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 19(5), 115–128. DOI: 10.5281/zenodo.17978159. (In Russ.).

Article History

Submitted: 2025/ 10/29.

Accepted: 2025/11/29.

Disclosure statement

No potential conflict of interest was reported by the author(s).

© 2024 the Author(s)

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-SA 4.0).

To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Введение

Туризм играет ключевую роль в экономике любого региона, способствуя развитию социальной сферы, поддерживая малые предприятия и стимулируя внутреннюю и иностранную торговлю.

Республика Дагестан и Карачаево-Черкесская Республика представляют собой уникальные регионы, расположенные на юге России, каждый из которых отличается своими особенностями и достоинствами. Оба региона традиционно ассоциируются с великолепными природными ландшафтами, сохранившимися старинными традициями и богатой историей, что вызывает огромный интерес у туристов и исследователей.

В свете глобализации и открытости границ многие регионы сталкиваются с необходимостью адаптации своего туристического продукта к современным требованиям, сохраняя при этом собственную идентичность и оригинальность [2].

Основной целью данного исследования является анализ текущего состояния туристско-рекреационной сферы Республик Дагестан и Карачаево-Черкессии, выделение положительных тенденций и выявление нерешенных проблем, мешающих полной реализации туристического потенциала. Данная цель достигается путем рассмотрения опыта, накопленного в регионах, изучения действующего законодательства и нормативных актов, регулирующих развитие туризма, а также анализа социологических исследований и статистических данных.

Материал, изложенный в данной работе, представляет собой результат глубокого изучения туристического рынка в двух южных регионах России, систематизированного обзора успешной практики и тщательной диагностики проблемных ситуаций. Полученные выводы позволят выработать обоснованные рекомендации для дальнейших шагов по продвижению и развитию туристической отрасли в регионах.

Оценка развития республики Дагестан

Республика Дагестан – это уникальный российский регион, обладающий большим потенциалом для развития туризма. Величественные горы, живописные водопады, минеральные источники, морские побережья, исторические памятники – все это привлекает туристов. В регионе развиты все виды туризма: спортивный и экстремальный, экологический, этнографический, лечебно-оздоровительный и культурно-познавательный [10].

Республика Дагестан долгое время остается одним из лидеров страны по росту турпотока. По итогам 2024 года республика показала положительную динамику развития туризма. В 2024 году в Дагестан приехали более 1,8 млн туристов, что на 5,7 % больше, чем в 2023 году. По итогам 2024 года оборот туристического рынка в Республике Дагестан составил 20,2 млрд рублей. Это на 2,647 млрд рублей больше, чем в 2023 году [1]. Дагестан принял более 1,8 млн туристов в 2024 году – на 5,7 % больше, чем за аналогичный период прошлого года (см. рис. 1). Рекордный оборот в туристической сфере подтверждает эффективность проводимой политики в области развития туризма и привлекательности региона для путешественников.

Туристическая отрасль региона постоянно развивается: совершенствуется инфраструктура курортов, обновляются действующие туристические маршруты, появляются новые направления. По информации на февраль 2025 года число туроператоров в Дагестане за 2024 год увеличилось до 64, а количество туристических агентов – до 107 предприятий. В регионе трудятся 179 аттестованных экскурсоводов и гидов-переводчиков, а всего в туристической отрасли задействованы свыше 11 тысяч человек.

К крупным туристическим компаниям Дагестана можно отнести: ООО «Даг Тур», «Легенды Дагестана», АО «Туруниверсал», ООО Туристическая фирма «Кавказ», которые предлагают туры по всему миру. Численность туристов в Республике Дагестан см. рис. 2.

Рис. 1. Объем туристического рынка Республики за 2020–2024 гг. (млрд рублей)

Fig. 1. The volume of the Republic's tourism market in 2020–2024 (billion rubles)

Источник: составлено авторами на основе данных «PRO Туризм». Новости. Туризм. Дагестан. URL: <https://kavkaz.rbc.ru/kavkaz/freenews/677e80249a794780d80373f1> (дата обращения 25.05.2025)

В 2022 году численность составила 1,56 млн туристов, в 2023–1,75 млн туристов, в 2024 году –1,8 млн туристов. По сравнению с 2023 годом турпоток вырос на 5,7 %.

По состоянию на первое полугодие 2022 года турпоток Республики Дагестан составил 680 тыс. человек. На первое полугодие 2023 года – 792, а в 2024 году – 856, это на 8 % больше, чем за аналогичный период 2023 года. Самым лучшим временем года для туристов, посещающих республику, считают август месяц. Это идеальное время для гастрономического туризма и экскурсий.

Природные ресурсы региона включают в себя горы, пещеры, живописные водопады,

уникальный Самурский лес с единственным в России с субтропическим лиановым лесом, «Сары-Кум», самый большой в Европе песчаный бархан, достигающий в высоту 262 м. Развивается культурно-познавательный туризм: Дербент – один из древнейших городов России, является объектом ЮНЕСКО, крепости (Нарын-Кала, Хучнинская), музеи (Дагестанский краеведческий, Художественный в Махачкале). Всего в республике расположено более 6,5 тысяч памятников архитектуры и истории (из них 1935 объекта федерального значения)¹. Туристическая отрасль региона постоянно развивается: совершенствуется инфраструктура, обновляются действующие

Рис. 2. Численность туристов Республики Дагестан за 2022–2024 гг.

Fig.2. The number of tourists in the Republic of Dagestan in 2022–2024.

Источник: составлено авторами на основе данных «Федеральный бизнес-журнал». Юг. Новости. Туризм. Дагестан. URL: <https://yug.business-magazine.online/> (дата обращения 25.05.2025)

¹ Системы обмена туристской информацией СОТИ // Туристические компании Республики Дагестан. URL: <https://www.nbcrs.org/regions/respublika-dagestan/turisticheskie-kompanii> (дата обращения 25.05.2025).

туристические маршруты, появляются новые направления.

Факторы увеличения туристического потока

Основные причины увеличения туристического потока в Дагестан связаны с несколькими факторами:

1. Природные условия: благоприятный климат, живописные ландшафты и богатство природы делают регион привлекательным для всех категорий туристов.
2. Инфраструктура: модернизация транспортных коммуникаций, строительство отелей и гостевых домов значительно повысили доступность региона и удобство пребывания туристов.
3. Маркетинговая политика: активные рекламные кампании, ориентированные на внутренний и международный рынки, обеспечили осведомленность широкой аудитории о возможностях путешествия в Дагестан.
4. Безопасность: усиление мер безопасности и стабильность обстановки сделали регион безопасным для туристов, что стало дополнительным стимулом для выбора Дагестана в качестве места отдыха.
5. Государственная поддержка: меры поддержки туристической отрасли со стороны региональных властей стимулируют инвестиции и инновации в данном секторе.

Все перечисленные факторы действуют синергетически, создавая условия для уверенного роста туристического сектора.

Проблемы и ограничения развития туризма

Несмотря на позитивные тенденции, имеются серьезные препятствия и ограничения, сдерживающие полноценный рост туристического сектора в исследуемых регионах. Среди основных проблем, препятствующих быстрому развитию туризма в Дагестане, выделяются следующие:

1. Недостаточная транспортная доступность: сложности в доставке туристов к основным

объектам отдыха снижают общую привлекательность региона.

2. Нехватка качественной инфраструктуры: отсутствие необходимого количества комфортабельных гостиниц и качественных ресторанов ограничивает возможности приема большого числа туристов.
3. Отсутствие единого бренда региона: недостаточное информирование потенциальных туристов о возможностях и преимуществах отдыха в Дагестане снижает спрос на путевки и туры.
4. Высокий уровень конкуренции: соседние регионы конкурируют за туристические потоки, предлагая аналогичные услуги по более низким ценам.

Преодоление перечисленных барьеров требует реализации масштабных проектов, направленных на устранение текущих диспропорций и достижение высокого уровня сервисного обслуживания.

Оценка развития республики Карачаево-Черкесия

Карачаево-Черкесская Республика считается одним из старейших регионов России по развитию туризма. Для развития въездного туризма в Карачаево-Черкесской Республике (КЧР), который может стать драйвером экономического роста региона активно развиваются следующие виды туризма: информационно-познавательный, культурно-исторический, спортивный, лечебно-оздоровительный, экстремальный и др. Разберем ключевые аспекты влияния туризма на регион и его мультипликативный эффект на другие отрасли:

- сельское хозяйство – активизация спроса на экологически чистые продукты, развитие аготуризма;
- ремесленное производство – популярность handicraft (войлочные изделия, кинжалы, украшения), создание этнорынков;
- логистика – развитие автодорожной инфраструктуры, местных аэродромов;

- сфера услуг – рост числа гостиниц, кафе, салонов красоты, развитие event-туризма.

Развитие туристско-рекреационной сферы в Карачаево-Черкесии способствует укреплению внутреннего туризма и улучшению экономического положения региона в условиях внешних ограничений [9].

Развитие туризма в республике показывает устойчивый рост. С 2017 по 2023 год количество туристов увеличилось более чем в два раза. В 2023 году число туристов, посетивших республику, составило более 2,1 млн туристов, что почти на 10 % больше, чем в 2022 году. Курорты Домбай и Архыз по-прежнему остаются самыми популярными направлениями, а также пользуются спросом Тебердинский национальный парк и туркомплекс «Медовые водопады» с экстрим-парком. [6]. Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Архыз» был признан лучшим горнолыжным курортом страны по итогам голосования в рамках национальной премии «Горы России – 2023»¹.

Проанализировав динамику с 2016 по 2023 год, можно отметить постоянный ежегодный прирост внутреннего туризма в Карачаево-Черкесскую Республику (см. рис. 3).

Темп роста туристического потока за 2016–2023 гг. составил 193 %. 2017 год в Карачаево-Черкесии отмечается одним из самых высоких темпов роста внутреннего туризма в России, где прирост к предыдущему году составил 20 %. А всего в этот год в Республике в качестве туристов было зафиксировано 1 млн 200 тыс. человек. Количество туристов, посетивших курорты региона в 2024 году, составило 2253 тыс. человек, что на 7 % больше, чем за предыдущий 2023 год. С января по сентябрь 2024 года курорты региона посетили 1 млн 845 тыс. человек. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года туристический поток вырос на 8 %.

Такой высокий прирост туристов связан с развитием инфраструктуры горнолыжных курортов и улучшением качества обслуживания, что делает регион все более привлекательным для посетителей. География туристического потока показывает, что основная часть посетителей горнолыжных курортов приехала из соседних регионов: 32 % туристов прибыли из Краснодарского края, 27 % – из Ставропольского края, 12 % – из Москвы, 11 % – из Ростовской области и 3 % – из Санкт-Петербурга (см. рис. 4).

Рис. 3. Рост внутреннего туристического потока в Карачаево-Черкесскую Республику за период 2016–2023 гг., млн человек

Fig. 3. Growth of the domestic tourist flow to the Karachay-Cherkess Republic for the period 2016–2023, million people

Источник: составлено авторами на основе данных Бабалян Э. Б., Хатукай С. А., Хакирова А. К., Карданова Д. Б. Туризм как стратегическое направление развития Карачаево-Черкесской Республики // Аналитика Родис – 2022–2025. – С. 43–53. – URL: <http://www.publishing-vak.ru/> (дата обращения 13.06.2025)

¹ Туризм в Карачаево-Черкесии: качество сервиса, безопасность и перспективы // РИА Карачаево-Черкесии – официальный сайт. – URL: <https://www.riakchr.ru/> (дата обращения 13.04.2025).

Рис. 4. Структура туристов, посещающих Карачаево-Черкесскую Республику (%)

Fig.4. Structure of tourists visiting the Karachay-Cherkess Republic (%)

Источник: Лепшокова А. С., Нефедова М. В. Современное состояние туризма на территории горных районов Карачаево-Черкесской Республики // В сборнике: Актуальные проблемы наук о Земле. материалы X (67-ой) ежегодной научно-практической конференции Северо-Кавказского федерального университета. – Ставрополь, 2023. – С. 233–238. //URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?edn=hyqfrs> (дата обращения 19.04.2025)

В топ-10 регионов, откуда приезжали туристы, также вошли Астраханская область, Волгоградская область, Воронежская область и Северная Осетия-Алания. Карачаево-Черкесия обладает значительным туристско-рекреационным потенциалом, который включает в себя различные виды ресурсов. Природные ресурсы региона включают в себя около 200 пещер размером не менее 4 метров, 10 из них отнесены к памятникам природы, сотни водопадов, более 400 озер, большое количество ботанических и ландшафтных памятников природы. Многие из этих объектов имеют статус памятников природы и охраняются государством. Культурно-исторические ресурсы включают в себя многочисленные памятники архитектуры, такие как Адиюхское городище, Шоанинский и Сентинский храмы, а также Нижне-Архызский комплекс, расположенные на сегменте Шелкового пути [9].

Туристическая отрасль региона постоянно развивается: совершенствуется инфраструктура курортов, обновляются действующие туристические маршруты, появляются новые направления. В регионе работает 4 тыс. сотрудников туристских предприятий, из которых 15 % имеют профильное туристское образование.

Крупными туристическими компаниями Карачаево-Черкесской Республики признаны: «Черкесское бюро путешествий и экскурсий», «Гранд Тур КЧР», «Лайф Трэвел», «Круиз тур», «Межрегион-тур». Они предлагают туристические туры по различным направлениям, включая внутренний, зарубежный, лечебный и экскурсионный туризм, а также организует отдых на горнолыжных курортах Карачаево-Черкесской Республики¹.

Факторы увеличения туристического потока

Рост туристического потока в Карачаево-Черкесию объясняется аналогичными причинами:

1. Инновации в управлении: внедрение передовых технологий управления туристским продуктом позволило повысить конкурентоспособность региона на рынке туристических услуг.
2. Расширение ассортимента: появление новых направлений туризма, таких как гастрономический и активный туризм, увеличило возможности выбора для туристов.
3. Инвестиции в инфраструктуру: реконструкция и обновление старых объектов

1 Вестник Кавказа. Новости. Туризм. Дагестан. URL: <https://vestikavkaza.ru/news/skolko-turistov-priehalo-v-dagestan-v-2024-godu.html> (дата обращения 11.04.2025).

и строительство новых спортивных сооружений создали дополнительную привлекательность для активных туристов.

4. Повышение стандартов сервиса: акцент на повышении качества обслуживания позволил удовлетворить потребности требовательных клиентов.
5. Политика продвижения: целенаправленная рекламная кампания, направленная на формирование положительного имиджа региона среди целевой аудитории, привела к заметному росту популярности Карачаево-Черкесии.

Факторы, воздействующие на оба региона, свидетельствуют о необходимости комплексного подхода к развитию туристической отрасли, объединяя усилия государства, частного бизнеса и общественности.

Ограничения развития туризма

Основными проблемами, тормозящими рост туристического сектора в Карачаево-Черкесии, являются:

1. Малая вместимость объектов размещения: нехватка крупных гостиничных комплексов создает трудности в размещении больших групп туристов.
2. Слабая информационная поддержка: недостаточно качественная реклама туристских услуг региона снижает узнаваемость Карачаево-Черкесии на российском и международном рынках.
3. Небольшое количество квалифицированных кадров: недостаток профессиональных специалистов негативно влияет на качество предлагаемых туристских услуг.
4. Высокие затраты на организацию тура: высокая стоимость проживания и питания препятствует массовому притоку туристов, предпочитающих бюджетные варианты отдыха.

Решение обозначенных проблем позволит существенно расширить туристический сектор и привлечь дополнительные финансовые средства в экономику региона.

Прогнозирование развития внутреннего туристического потока с использованием множественной регрессии

В данной работе авторами проведен анализ факторов, влияющих на развитие внутреннего туристического потока с помощью множественной регрессии. Для данного действия нужно собрать данные по объясняющим факторам с 2012 по 2023 год.

Для анализа динамики туристического потока выберем следующие факторные переменные:

X_1 – число гостиниц/ед.,

X_2 – численность работников, занятых в туристической индустрии в Дагестане (тыс. чел.),

X_3 – уровень цен в Республике Дагестан (ср. цена, руб.),

X_4 – число туристических маршрутов,

X_5 – число преступлений.

Для дальнейшего анализа предлагается построить уравнение линейной регрессии:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \epsilon$$

где β_0 – свободный член,

β_i – коэффициенты регрессии,

X_i – факторные переменные,

ϵ – случайная ошибка.

Эта модель позволит определить значимость каждого фактора и их совокупное влияние на туристический поток в Республике Дагестан.

Статистика модели:

- Множественный R: Значение 0,997590134 указывает на высокую корреляцию между факторами и зависимой переменной.
- R-квадрат: Значение 0,995186076.
- Значимость F: Значение 0,012583 указывает на статистическую значимость модели в целом.
- Стандартная ошибка: Стандартная ошибка регрессии составляет 1,243898, что указывает на среднее отклонение наблюдаемых значений от предсказанных моделью.

Регрессионный анализ показал, что предложенные переменные (число гостиниц/ед., численность работников, занятых в туристической

индустрии в Дагестане (тыс. чел.), уровень цен в Республике Дагестан (ср. цена, руб.), число туристических маршрутов, число преступлений) имеют значительное влияние на увеличение гостиниц в республике Дагестан. Однако статистическая значимость отдельных коэффициентов не была подтверждена.

Самый сильный фактор, влияющий на изменение численности туристов, – количество преступлений в Республике, говорит о том, что современный турист думает в первую очередь о своей безопасности при выборе места отдыха, а уже потом рассматриваются вопросы, связанные с сервисом туристических услуг: число гостиниц, число туристических маршрутов.

На основе полученных данных была получена функция и построен график прогноза роста численности туристов Республики Дагестан до 2030 г. (рис. 5):

$$Y = 0,467 + 0,003X_1 + 0,225X_2 - 0,001X_3 + 0,001X_4 - 0,777X_5 + 0,054$$

Рис. 5. Прогноз роста численности туристов Республики Дагестан до 2030 г., млн человек

Fig. 5. Forecast of growth in the number of tourists in the Republic of Dagestan by 2030, million people

Источник: составлено авторами на основе расчета множественной регрессии

Аналогичные расчеты были проведены и для анализа факторов, влияющих на развитие внутреннего туристического потока Карачаево-Черкесской Республики.

Статистика модели:

- Множественный R: Значение 0,992796054 указывает на высокую корреляцию между факторами и зависимой переменной.

- R-квадрат: Значение 0,985644005.
- Значимость F: Значение 0,012583 указывает на статистическую значимость модели в целом.
- Стандартная ошибка: Стандартная ошибка регрессии составляет 0,079737954, что указывает на среднее отклонение наблюдаемых значений от предсказанных моделью.

Регрессионный анализ показал, что предложенные переменные (число гостиниц/ед., численность работников, занятых в туристической индустрии в Карачаево-Черкесскую Республику (тыс. чел.), уровень цен в Карачаево-Черкесскую Республику (ср. цена, руб.), число туристических маршрутов, число преступлений) имеют значительное влияние на увеличение гостиниц в республике Дагестан. Однако статистическая значимость отдельных коэффициентов не была подтверждена.

При построении прогноза с помощью множественной регрессии нам необходимо обратить внимание на предсказанное Y и среднюю ошибку аппроксимации.

Средняя ошибка аппроксимации равна 7,9 %, что позволяет нам сделать вывод, что прогноз будет сделан с относительной точностью.

$$Y = 0,649 - 0,006X_1 + 2,159X_2 - 0,005X_3 + 0,073X_4 + 0,01X_5 + 0,079$$

Для определения расхождения между нашим основным показателем и его предсказанным значением нам необходимо построить график (рис. 6).

По данному графику видно, что расхождения между показателями минимальны, что позволяет нам сделать вывод о том, что сделанный прогноз выполнен успешно.

На основе проведенного авторами анализа была разработана стратегия для развития республик.

Стратегия развития туризма в Дагестане

К 2030 году Правительство Республики Дагестан ставит перед собой амбициозную цель – привлекать ежегодно до 3 млн туристов. Для достижения этого показателя планируется в республике реализовать ряд стратегических инициатив:

1. Общая безопасность в регионе. Несмотря на то что в последние годы в Дагестане отмечается значительное снижение уровня преступности, а туристические зоны (Дербент, горные аулы, Каспийское побережье) считаются безопасными для посещения, следует в популярных туристических местах усилить патрули, чтобы минимизировать риски для гостей.
2. Транспортная безопасность. Модернизация горных трасс, развитие авиа- и ж/д

сообщения: аэропорт Махачкалы и железнодорожные вокзалы соответствовали стандартам безопасности.

3. Расширение гостиничного фонда. Введение в эксплуатацию свыше 50 новых объектов размещения.
4. Развитие прибрежных курортов. Благоустройство пляжей на Каспийском море, создание современных рекреационных зон, а также развитие инфраструктуры для водных видов спорта.
5. Культурно-историческое наследие и этнотуризм. Реставрация памятников истории и архитектуры, развитие этнического туризма в горных аулах. Проведение и организация новых фестивалей и мероприятий, посвященных традициям народов Дагестана (развитие event-туризма).
6. Цифровизация туристической сферы. Внедрение единой онлайн-платформы для бронирования туров и жилья. Обеспечение бесплатного Wi-Fi в ключевых туристических зонах.

Эти меры направлены на комплексное развитие туристического потенциала Дагестана, повышение его конкурентоспособности и привлекательности для российских и иностранных гостей.

Выводы по республике Дагестан

Республика Дагестан, богатая природными красотами и культурным наследием,

Рис. 6. Прогноз роста внутреннего туристического потока в Карачаево-Черкесскую Республику до 2030 г., млн человек

Fig. 6. Forecast of the growth of the domestic tourist flow to the Karachay-Cherkess Republic by 2030, million people

Источник: составлено авторами на основе расчета множественной регрессии

в последние десятилетия привлекает все больше туристов. Республика имеет высокий потенциал развития туристского комплекса. Используя уникальные природно-климатические и историко-культурные ресурсы, в республике можно создать мощный комплекс объектов туристско-рекреационной сферы. По оценкам экспертов, потенциал отрасли составляет более 2,5 млн туристов в год. [3] Для отдельных территорий развитие туристско-рекреационного комплекса может стать одним из путей повышения качества жизни, активизации инвестиционной и предпринимательской деятельности, привлечения ресурсов и способствовать эффективному использованию имеющегося природного и трудового потенциала [4].

Считаем, что Дагестан имеет туристско-рекреационный потенциал, который делает его одним из наиболее привлекательных направлений для туризма в России. Регион способствует развитию различных видов туризма благодаря мягкому, комфортному климату, разнообразию рельефа, богатству флоры и фауны, а также разнообразием природных и культурных достопримечательностей¹ [5].

Стратегия развития туризма в Карачаево-Черкесии

К 2030 году в Карачаево-Черкесию планируют увеличить общий турпоток до 3,4 млн человек. В перспективе в КЧР планируется:

1. Построить аэропорт в Зеленчукском районе.
2. Для сбалансирования турпотоков и избежания очередей на канатные дороги необходимо построить 30 км новых горнолыжных трасс в Архызе.
3. Развивать разные виды туризма от горнолыжного и лечебно-оздоровительного до культурно-исторического, гастрономического и познавательного, event-туризм.
4. Планируется запустить мобильное приложение для туристов, в котором будут

представлены все природные локации Карачаево-Черкесии, маршруты, информация о достопримечательностях, рекомендации по подготовке к походам.

Выводы по Карачаево-Черкесской Республике

Карачаево-Черкесская Республика, расположенная у подножия Северо-Западного Кавказа, представляет собой уникальный туристический регион, привлекающий гостей живописными горными ландшафтами, целебным воздухом и богатым культурно-историческим наследием. В последнее время КЧР становится все более безопасным направлением, власти региона активно работают над улучшением условий для туристов, что подтверждается ростом потока гостей.

Особой популярностью среди туристов пользуются экологический и оздоровительный туризм, для поддержки которых в регионе органами местного самоуправления: создаются новые рекреационные зоны, развивается сеть пешеходных маршрутов, совершенствуется инфраструктура активного отдыха.

Значительный импульс развитию отрасли придает модернизация горнолыжных курортов. Туристическая отрасль занимает ключевое место в экономике региона, выполняя важную функцию: развитие малого и среднего предпринимательства, создавая дополнительные рабочие места. А также увеличение налоговых поступлений.

При использовании всех инструментов государственной поддержки в КЧР была усовершенствована туристическая инфраструктура и повысилось качество сервиса туристических услуг.

Такой комплексный подход обеспечивает Карачаево-Черкесии устойчивое развитие как одного из наиболее перспективных туристических центров Юга России² [7; 8].

1 Минтуризм – Министерство по туризму. Официальный сайт Министерства по туризму и народным художественным промыслам. URL: <https://mintourismrd.ru/> (дата обращения 09.04.2025).

2 Системы обмена туристской информацией СОТИ // Туристические компании Республики Дагестан. URL: <https://www.nbcrs.org/regions/respublika-dagestan/turisticheskie-kompanii> (дата обращения 25.05.2025).

Заключение

Статья была посвящена всестороннему анализу состояния туристско-рекреационной сферы Республики Дагестан и Карачаево-Черкесской Республики. Проведенный нами анализ показал, что республики обладают мощным туристическим потенциалом, но для его реализации необходимо решение инфраструктурных, экологических и имиджевых проблем. При грамотном управлении эти регионы могут стать ключевыми туристическими центрами Юга России. Ключевые выводы:

1. Потенциал и привлекательность регионов: Республика Дагестан и Карачаево-Черкесская Республика характеризуются уникальными природными условиями, такими как величественные горы, живописные водопады, редкие флористические комплексы и разнообразные археологические и исторические памятники. Оба региона отличаются своеобразной культурой и традиционным укладом жизни, что делает их интересными для культурно-познавательного и этнотуризма.
2. Рост туристического потока: последние годы отмечены значительным увеличением туристического потока в обоих регионах. Особенно впечатляет статистика по Карачаево-Черкесии, где число туристов удвоилось за шесть лет. Этому способствуют активные государственные и частные инициативы, направленные на развитие инфраструктуры и улучшение качества услуг.
3. Современные проекты и планы: В Дагестане и Карачаево-Черкесии реализуются амбициозные проекты, нацеленные на дальнейший рост туристической отрасли. Это касается строительства новых гостиниц, реставрации исторических зданий, развития горнолыжных курортов и обустройства прогулочных троп. Данные меры направлены на повышение комфорта и удобства пребывания туристов.
4. Инфраструктурная база: Важнейшими составляющими успеха являются

инфраструктурные преобразования. Модернизируются аэропорты, строятся новые автомобильные трассы, развиваются туристические маршруты и экологические парки. Все это создает комфортные условия для туристов и стимулирует приток инвестиций в данную сферу.

5. Роль туризма в экономике: отмечается важная роль туризма в социально-экономическом развитии регионов. Увеличение числа туристов способствует развитию смежных отраслей, таких как гостиничный и ресторанный бизнес, народные промыслы и торговля сувенирами. Таким образом, туризм становится ключевым фактором занятости и благополучия населения.
6. Перспективы развития: В будущем ожидается продолжение позитивных тенденций, связанных с ростом туристического потока. Предполагается увеличение доли международных туристов и расширение географии визитов. Регулярные фестивали, ярмарки и конкурсы способствуют популяризации региона и повышают интерес к нему.

Практические рекомендации:

1. Необходимо продолжать работу над брендом региона, продвигая его уникальность и привлекательность на внутреннем и внешнем рынках.
2. Следует уделить большее внимание подготовке квалифицированных кадров, способных обеспечить высокое качество обслуживания туристов.
3. Целесообразно разработать и утвердить региональные программы поддержки предпринимательства в сфере туризма, предусматривающие налоговые льготы и субсидии.
4. Важно укреплять международное сотрудничество, участвуя в выставках и конференциях, направленных на привлечение иностранного капитала и обмен опытом.

5. Государственную политику необходимо на- править на защиту и сохранение природных и культурных ценностей региона, предот- вращая возможные экологические риски.
6. Рекомендуются внедрять цифровые техно- логии для оптимизации процессов управ- ления и предоставления услуг, повышая та- ким образом уровень комфорта и доверия туристов.

В целом проведенный анализ подтвердил наличие значительных резервов и широких возможностей для дальнейшего развития туризма в Республике Дагестан и Карачаево-Черкесской Республике. Реализация разра- ботанных рекомендаций позволит раскрыть весь потенциал региона и вывести его на ли- дирующие позиции в туристической отрасли России.

Список источников

1. Бабалян Э. Б. Туризм как стратегическое направление развития Карачаево-Черкесской Респу- блики / Э. Б. Бабалян, С. А. Хатукай, Э. М. Батмен [и др.] // Экономика: вчера, сегодня, завтра. – 2024. – Т. 14. – № 1–1. – С. 43–55.
2. Журавлева О. В. Оценка реализации политики импортозамещения промышленности и регули- рования рынков / О. В. Журавлева, С. А. Варвус, А. П. Бувеч [и др.] // Кузнечно-штамповочное производство. Обработка материалов давлением. – 2024. – № 1. – С. 74–81.
3. Журавлева О. В. Стратегический портрет развития Карачаево-Черкесской Республики / О. В. Журавлева, А. З. Калмыкова, О. Н. Митрофанова [и др.] // Экономика, предприниматель- ство и право. – 2023. – Т. 13. – № 12. – С. 6473–6492. doi: 10.18334/epp.13.12.120128
4. Лепшокова А. С. Современное состояние пешеходного туризма на территории горных рай- онов Карачаево-Черкесской Республики / А. С. Лепшокова, М. В. Нефедова // В сборнике: Актуальные проблемы наук о Земле. Материалы X (67-ой) ежегодной научно-практической конференции Северо-Кавказского федерального университета. – Ставрополь, 2023. – С. 233– 238. // URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?edn=hyqfrs> (дата обращения 19.04.2025).
5. Османов М. М. Региональные особенности развития туристического потенциала в Республи- ке Дагестан / М. М. Османов, Н. М. Джамалудинова // Текст научной статьи по специальности «Экономика и экономическая биография». – С. 1–3. // <https://cyberleninka.ru/> (дата обращения 07.04.2025)
6. Пичугина В. А. Перспективы развития туризма в Карачаево-Черкесии / В. А. Пичугина, А. А. Во- ронина // Студенческий: научный журнал. – 2022. – № 231(193). – С. 28–31. // URL: <https://sibac.info/author/pichugina-valeriya-aleksandrovna> (дата обращения 14.04.2025).
7. Камалова Т. А. Проблемы и перспективы устойчивого развития туристско-рекреационного комплекса республики Дагестан / Т. А. Камалова, Г. У. Магомедбеков, С. А. Нажмутдинова [и др.] // Юг России: экология, развитие. – 2017. – Т. 12. – № 2. – С. 213–228.
8. Кириченко В. С. Развитие и перспективы современного российского рынка / В. С. Кириченко, В. Н. Медведева. – В сборнике: Устойчивое развитие информационных технологий в условиях цифровой трансформации производственных систем. Сборник научных статей по материа- лам Международной научно-практической конференции. – Ставрополь, 2025. – С. 424–427.
9. Темерезова З. С. Особенности развития туризма в Карачаево-Черкесской Республике / З. С. Те- мерезова. – Форум молодых ученых. – 1(53). – С. 323–327. URL: <https://cyberleninka.ru/> (дата обращения 12.04.2025).
10. Moskovtseva L., Mitrofanova O., Zhuravleva O. Trends in the development of continuing education: a regional aspect// Proceedings – 2021 1st International Conference on Technology Enhanced Learning in Higher Education, TELE 2021. 1. 2021. С. 123–128.

References

1. Babalyan, E.B., Hatukai, S.A., & Batmen, E.M., et al. (2024). Turizm kak strategicheskoe napravlenie razvitiya Karachaevo-Cherkesskoi Respubliki [Tourism as a strategic direction for the development

- of the Karachay-Cherkess Republic]. *Ekonomika: vchera, segodnya, zavtra [Economics: Yesterday, Today and Tomorrow]*, 14 (1A), 43–55. DOI:10.34670/AR.2024.27.85.006. (In Russ.).
2. Zhuravleva, O.V., Varvus, S.A., Buevich, A.P., Trifonov, P.V., Mitrofanova O. N. (2024). Ocenka realizacii politiki importozameshcheniya promyshlennosti i regulirovaniya rynkov [Assessing the implementation of industrial import substitution policies and market regulation]. *Kuznechno-shtampovochnoe proizvodstvo. Obrabotka materialov davleniem [Forging and Stamping Production. Material Working by Pressure]*, 1, 74–81. (In Russ.).
 3. Zhuravleva, O. V., Kalmykova, A. Z., Mitrofanova, O. N., & Shchetinina, I. S. (2023). Strategic portrait of Karachay-Cherkessian Republic development. *Journal of Economics, Entrepreneurship and Law*, 13(12), 6473–6492. <https://doi.org/10.18334/epp.13.12.120128>. (In Russ.).
 4. Lepshokova, A.S., Nefedova, M.V. (2023). Sovremennoe sostoyanie peshekhodnogo turizma na territorii gornyh rajonov Karachaevo-CHerkesskoj Respubliki [The current state of hiking in the mountainous regions of the Karachay-Cherkess Republic]. *Aktual'nye problemy nauk o Zemle [Actual problems of Earth sciences]: Proceedings of the X (67th) Annual Scientific and Practical Conference of the North Caucasus Federal University*. Stavropol, 233–238. URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?edn=hyqfrs> (Accessed on April 19, 2025). (In Russ.).
 5. Osmanov, M. M., Jamaludinova, N. M. (2013). Regional'nye osobennosti razvitiya turisticeskogo potentsiala v Respublike Dagestan [Regional features of the development of tourism potential in the Republic of Dagestan]. *Voprosy strukturizatsii ekonomiki [Issues of economic structuring]*, 2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/regionalnye-osobennosti-razvitiya-turisticheskogo-potentsiala-v-respublike-dagestan> (Accessed on April 07, 2025). (In Russ.).
 6. Pichugina, V.A., Voronina, A.A. (2022). Perspektivy razvitiya turizma v Karachaevo-CHerkessii [Prospects for the development of tourism in Karachay-Cherkessia]. *Studencheskiy [Student's]*, 23–1(193), 28–31. URL: <https://sibac.info/author/pichugina-valeriya-aleksandrovna> (Accessed on April 14, 2025). (In Russ.).
 7. Kamalova, T.A., Magomedbekov, G.U., & Nazhmutdinova, S.A., et al. (2017). Problemy i perspektivy ustojchivogo razvitiya turistsko-rekreacionnogo kompleksa respubliki Dagestan [Problems and prospects of sustainable development of the tourist and recreational complex of the Republic of Dagestan]. *YUg Rossii: ekologiya, razvitie [South of Russia: ecology, development]*, 12 (2.), 213–228. (In Russ.).
 8. Kirichenko, V.S., Medvedeva, V.N. (2025). Razvitie i perspektivy sovremennogo rossijskogo rynka [Development and prospects of the modern Russian market]. *Ustojchivoe razvitie informacionnyh tekhnologij v usloviyah cifrovoj transformacii proizvodstvennyh sistem [Sustainable development of information technologies in the context of digital transformation of production systems]: Proceedings of the International Scientific and Practical Conference*. Stavropol, 424–427. (In Russ.).
 9. Temerezova, Z. S. (2021). Osobennosti razvitiya turizma v Karachaevo-CHerkesskoj Respublike [Features of tourism development in Karachay-Cherkess Republic]. *Forum molodyh uchenyh [Young Scientists' Forum]*, 1(53), 323–327. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-razvitiya-turizma-v-karachaevo-cherkesskoj-respublike> (Accessed on April 12, 2025). (In Russ.).
 10. Moskovtseva, L., Mitrofanova, O., & Zhuravleva, O. (2021). Trends in the development of continuing education: a regional aspect. *TELE: Proceedings – 2021 1st International Conference on Technology Enhanced Learning in Higher Education*, 1, 123–128.